

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)

GUIA PARA OS PROFISSIONAIS DA
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

BELÉM-PA
2025

FICHA TÉCNICA

Igor Wander Centeno Normando
PREFEITO DA CIDADE DE BELÉM

Rômulo Simão Nina de Azevedo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

Joice Cristina Sousa
COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Claúdia Borges Leal Souza
COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL

Conceição Maria Costa Ribeiro
COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Camila de Araujo Moreira
Tamiris Faro Casseb
Yohana Sandy Souza Damasceno
Annanda Pereira Amaral Moraes da Cruz
Ceci Baker de Melo
ASSESSORES DE SAÚDE BUCAL

Claúdia Borges Leal Souza
Conceição Maria Costa Ribeiro
Ceci Baker de Melo
Camila de Araujo Moreira
Tamiris Faro Casseb
Alana Carla Silva da Silva
EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO

APRESENTAÇÃO

Esse guia tem como objetivo orientar e sanar as dúvidas das equipes da Atenção Primária à Saúde sobre o Programa de Saúde na Escola.

Aproveite a leitura!

SUMÁRIO

1

Programa Saúde na Escola.....06

1 O que é?.....06

2 Como funciona?.....07

2

Temáticas do PSE.....08

1 Principais temáticas do PSE.....10

2 Como abordar as principais temáticas do PSE?....
.....11

3

Saúde Bucal no PSE.....12

1 Como a Equipe de Saúde Bucal pode atuar?.....13

4

Como digitar produção?.....14

1 Produção (Manual).....15

2 Produção (Digital).....17

5

Mapeamento do PSE.....20

1	DAICO.....	21
2	DASAC.....	22
3	DAMOS.....	24
4	DAENT.....	25
5	DAOUT.....	26
6	DABEM.....	27
7	DAGUA.....	29
8	DABEL.....	31

6

Fluxo de Solicitação de Material.....32

Programa Saúde na Escola (PSE)

O que é PSE?

O PSE é uma iniciativa intersetorial dos Ministérios da Saúde e da Educação que tem a finalidade de contribuir para o desenvolvimento de uma estratégia instituída para a integração e articulação permanente entre políticas e ações de educação e de saúde, com a participação da comunidade escolar, envolvendo as equipes de Saúde da Família e da Educação Básica.

REGULAMENTADO

- Decreto nº 6.286, 5 de dezembro de 2007 pelo
- Portaria Interministerial nº 1.055 de 25 de abril de 2017.

Como funciona o PSE?

O ciclo do PSE é bienal, ou seja, tem duração de 02 (dois) anos. Semestralmente os profissionais de saúde e de educação trabalham de maneira intersetorial para desenvolver atividades de promoção da saúde e prevenção de doenças nas escolas pactuadas, promovendo assim um ambiente saudável nas escolas. Fortalecendo as ações de enfrentamento de vulnerabilidades, ampliando o acesso aos serviços de saúde e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos estudantes brasileiros.

Intersectorialidade

Temáticas do PSE

Saúde bucal;

Saúde sexual e reprodutiva;

Alimentação saudável e prevenção da obesidade;

Promoção da cultura de paz e direitos humanos

Saúde Ambiental;

Prevenção de doenças negligenciadas

Verificação da situação vacinal;

Prevenção ao uso de álcool, tabaco, e outras drogas;

Promoção da atividade física;

Saúde Auditiva;

Prevenção da violência e dos acidentes;

Saúde mental;

Saúde ocular;

Prevenção à Covid-19;

ESCALPELAMENTO
Temática regional

Cadernos Temáticos e Guias de Bolso das temáticas do PSE.

Principais temáticas

As principais temáticas foram destacadas como prioritárias pela **Nota Técnica nº 30/2024:**

- 1 Promoção da cultura de paz e direitos humanos;
- 2 Saúde mental
- 3 Saúde sexual e reprodutiva
- 4 Alimentação saudável e prevenção da obesidade
- 5 Verificação da situação vacinal

Essas prioridades refletem as demandas epidemiológicas e sanitárias do Brasil, além de considerar a situação de saúde nos territórios escolares.

Como abordar as principais temáticas do PSE?

Alimentação saudável e prevenção da obesidade

- Rodas de conversa
- Apresentação dos alimentos

Saúde Mental

- Dinâmicas de relaxamento
- Brincadeiras
- Aplicação de Cartilha

Verificação da situação da vacina.

- Realizar atualização da caderneta

Saúde sexual e reprodutiva

- Planejamento familiar

Promoção da cultura de paz e direitos humanos

- Rodas de conversa

SAÚDE BUCAL NO PSE

Como a Equipe de Saúde Bucal pode atuar?

1 Escovação supervisionada

2 Rodas de conversas

3 Aplicação de flúor

4 Realizar exames epidemiológicos

5 Trabalhar com metodologias ativas

COMO DIGITAR PRODUÇÃO?

Produção

Manual

	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA			DIGITADO POR:	DATA: / /
				CONFERIDO POR:	FOLHA Nº:
CNS DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL*	CBO	CNES*	INE*	DATA*: / /	
TURNO* (M, T, N)	LOCAL DE ATIVIDADE		CNS DO PROFISSIONAL	CBO***	
Nº INEP (ESCOLA/CRECHE)	CNES				
OUTRA LOCALIDADE:					
Nº DE PARTICIPANTES*	Nº DE AVALIAÇÕES ALTERADAS				

1. Identificação:

Preencher os dados dos profissionais e da escola

Atenção

Apenas registros com a identificação do Número INEP serão aceitos para efeito de monitoramento do PSE.

ATIVIDADE (opção única)*		TEMAS PARA REUNIÃO (opção múltipla)***	
01	Reunião de equipe	01	Questões administrativas/Funcionamento
02	Reunião com outras equipes de saúde	02	Processos de trabalho
03	Reunião intersetorial/Conselho Local de Saúde/Controle social	03	Diagnóstico do território/Monitoramento do território
ATIVIDADE (opção única)*		04	Planejamento/Monitoramento das ações da equipe
		05	Discussão de caso/Projeto Terapêutico Singular
		06	Educação Permanente
		07	Outros
04	Educação em saúde		
05	Atendimento em grupo		
06	Avaliação/Procedimento coletivo		
07	Mobilização social		

2. Tipo de Atividade:

Este campo é obrigatório e deve ser marcado de acordo com o tipo de atividade.

PÚBLICO-ALVO (opção múltipla, obrigatório para atividades 4, 5, 6 e 7)		TEMAS PARA SAÚDE (opção múltipla, obrigatório para atividades 4, 5 e 7)		PRÁTICAS EM SAÚDE (opção única e obrigatório para atividade 6, e múltipla para 5)	
01	Comunidade em geral	01	Ações de combate ao <i>Aedes aegypti</i>	01	Antropometria
02	Criança 0 a 3 anos	02	Agravos negligenciados	02	Aplicação tópica de flúor
03	Criança 4 a 5 anos	03	Alimentação saudável	03	Desenvolvimento da linguagem
04	Criança 6 a 11 anos	04	Autocuidado de pessoas com doenças crônicas	04	Escovação dental supervisionada
05	Adolescente	05	Cidadania e direitos humanos	05	Práticas corporais e atividade física
06	Mulher	06	Dependência química/tabaco/álcool/outras drogas	06	PNCT Sessão 1
07	Gestante	07	Envelhecimento/climatério/andropausa/etc	07	PNCT Sessão 2
08	Homem	08	Plantas medicinais/fitoterapia	08	PNCT Sessão 3
09	Familiares	09	Prevenção da violência e promoção da	09	PNCT Sessão 4

3. Público-alvo:

Este campo é obrigatório e deve ser marcado de acordo com o público participante das ações do PSE.

4. Temas para saúde:

Neste bloco é possível registrar um ou mais temas

Nº	CNS DO CIDADÃO***	DATA DE NASCIMENTO**	SEXO**	AVALIAÇÃO ALTERADA	PESO (kg)	ALTURA (cm)	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO	
							Cessou o hábito de fumar	Abandonou o grupo
1		/ /	F M	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2		/ /	F M	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3		/ /	F M	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4		/ /	F M	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5		/ /	F M	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6		/ /	F M	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7		/ /	F M	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Para lançar a produção é obrigatório:

- CNS ou CPF
- Data de Nascimento
- Sexo

5. Identificação do cidadão:

Neste espaço deve ser preenchido os dados dos participantes das ações

Produção

Digital

Usuário

Senha

Acessar

1° Passo: Acesse o PEC

2° Passo:

Vá até o CDS, e selecione Atividade coletiva

Ficha de atividade coletiva

CNS do profissional responsável

Mostrar registros enviados / recebidos

CNES: 5402875

Data da atividade Tipo da atividade CNS do profissional responsável CBO CNES INE

Nenhum item encontrado com o critério selecionado.

Adicionar

3º Passo: Clique em adicionar

Ficha de atividade coletiva

Compatível com a FAC / e-SUS APS v.3.2.0

CNS do profissional responsável * CBO CNES INE Data *

Turno *
 Manhã Tarde Noite

Programa saúde na escola
 Educação Saúde

Profissionais participantes

CNS do profissional * CBO Confirmar

Nº INEP (Escola / Creche) CNES

Outra localidade

Nº de participantes * Nº de avaliações alteradas

Nenhum item encontrado.

4º Passo: Preencher o Nº INEP, para identificação da escola

Atividade *

- 01 - Reunião de equipe
- 02 - Reunião com outras equipes de saúde
- 03 - Reunião intersetorial / Conselho local de saúde / Controle social
- 04 - Educação em saúde
- 05 - Atendimento em grupo
- 06 - Avaliação / Procedimento coletivo
- 07 - Mobilização social

Temas para reunião

- 01 - Questões administrativas / Funcionamento
- 02 - Processos de trabalho
- 03 - Diagnóstico do território / Monitoramento do território
- 04 - Planejamento / Monitoramento das ações da equipe
- 05 - Discussão de caso / Projeto terapêutico singular
- 06 - Educação permanente
- 07 - Outros

Público alvo

- 01 - Comunidade em geral
- 02 - Criança 0 a 3 anos
- 03 - Criança 4 a 5 anos
- 04 - Criança 6 a 11 anos
- 05 - Adolescente
- 06 - Mulher
- 07 - Gestante
- 08 - Homem
- 09 - Familiares
- 10 - Pessoa idosa
- 11 - Pessoas com doenças crônicas
- 12 - Usuário de tabaco
- 13 - Usuário de álcool
- 14 - Usuário de outras drogas
- 15 - Pessoas com sofrimento ou transtorno mental
- 16 - Profissional de educação
- 17 - Outros

Temas para saúde

- 01 - Ações de combate ao *Aedes aegypti*
- 02 - Agravos e doenças negligenciadas
- 03 - Alimentação saudável
- 04 - Autocuidado de pessoas com doenças crônicas
- 05 - Cidadania e direitos humanos
- 06 - Prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas
- 07 - Envelhecimento (climatério, andropausa, etc)
- 08 - Plantas medicinais / Fitoterapia
- 09 - Prevenção da violência e promoção da cultura da paz
- 10 - Saúde ambiental
- 11 - Saúde bucal
- 12 - Saúde do trabalhador
- 13 - Saúde mental
- 14 - Saúde sexual e reprodutiva
- 15 - Semana saúde na escola
- 16 - Outros

Práticas em saúde

- 01 - Antropometria
- 02 - Aplicação tópica de flúor
- 03 - Desenvolvimento da linguagem
- 04 - Escovação dental supervisionada
- 05 - Práticas corporais e atividade física
- 06 - PNCT* sessão 1
- 07 - PNCT* sessão 2
- 08 - PNCT* sessão 3
- 09 - PNCT* sessão 4
- 10 - Saúde auditiva
- 11 - Saúde ocular
- 12 - Verificação da situação vacinal
- 13 - Outras
- 14 - Outro procedimento coletivo

Código do SIGTAP

*Programa Nacional de Controle do Tabagismo

Participantes

CPF / CNS do cidadão	Data de nascimento *	Sexo *	Avaliação alterada	Peso (kg)	Altura (cm)	Programa Nacional de Controle do Tabagismo	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Cessou o hábito de fumar <input type="checkbox"/>	Abandonou o grupo <input type="checkbox"/>

[Confirmar](#)

CPF / CNS do cidadão	Data de nascimento	Sexo	Avaliação alterada	Peso (kg)	Altura (cm)	Cessou hábito	Abandonou o grupo
Nenhum item encontrado.							

[Cancelar](#)

[Salvar](#)

5º Passo:

Preencha todos os tópicos, e adicione todos os participantes da ação com o CPF ou CNS, Data de Nascimento e Sexo.

6º Passo:

Por fim, salve e finalize a atividade

MAPEAMENTO PSE

Nº	INEP	ESCOLA	UNIDADE
1	15166830	EMEIF SABINO BARRETO	ESF AGUAS NEGRAS
2	15042790	EEEFM PROFA ODETE MARVAO	
3	15042995	EMEF MARIA MADALENA RAAD	ESF AGULHA
4	15519430	EMEIF OGILVANISE MOREIRA DE MOURA	
5	15043185	EEEF NOSSA SENHORA DE FATIMA II	
6	15168484	EMEI PROFA RENATA SALES PENA	ESF EDUARDO ANGELIM
7	15548066	EMEIF CIRO PIMENTA	
8	15569616	EMEI JAIME DA COSTA TEIXEIRA	
9	15223205	EMEI PROFA LAIS FONTOURA ADERNE	ESF PARACURI
10	15572102	EEEF PARACURI II	ESF PARACURI II
11	15173801	EMEI PROF LUZMARINA DE MELO MUNIZ	ESF QUINTA DOS PARICAIS
12	15173836	EMEI PROFA CIRIA DE NAZARE TULOSA DOS SANTOS	
13	15170861	EMEF MARIA LUCIA OLIVEIRA MONTEIRO	ESF TENONÉ I
14	15558290	EMEF PAULO FREIRE	
15	15140600	EMEF THEODOR BADOTTI	ESF TENONE II
16	15042499	EEEFM TENONE	
17	15224040	EMEI PROFA RITA NERY	
18	15168476	EMEIF CASTANHEIRAS	SEM COBERTURA
19	15043193	EEEF PADRE JOSE GRISMONT	UMS EDUARDO ANGELIM
20	15148955	EEEFM FE EM DEUS	
21	15043002	EMEF ALFREDO CHAVES	UMS ICOARACI
22	15043037	EMEF AVERTANO ROCHA	
23	15043061	LICEU ESCOLA MESTRE RAIMUNDO CARDOSO	
24	15543323	UEI CASA DA AMIZADE	UMS MAGUARI
25	15166368	EMEI GENESIS	
26	15563464	EMEIF JOSE ALVES CUNHA	
27	15166376	EMEIF AYRTON SENNA	UMS PARQUE GUAJARA
28	15165930	EEEM MANOEL LEITE CARNEIRO	UMS TENONE II

DASAC

Nº	INEP	ESCOLAS	MAPEAMENTO
1	15543307	UEI IZA CUNHA	ESF BARREIRO I
2	15558312	EMEI ERE	
3	15041123	EMEF COMANDANTE KLAUTAU	ESF BARREIRO II
4	15039676	EEEFM DR JUSTO CHERMONT	ESF CANAL DA VISCONDE
5	15039730	EEEF MAROJA NETO	
6	15040534	EEEFM RODRIGUES PINAGE	
7	15040844	EMEIF PALMIRA GABRIEL	ESF CANAL DO GALO
8	15040852	EMEIF ALMERINDO TRINDADE	ESF CANAL DO GALO II
9	15167348	EMEI REVOAR DAS ANDORINHAS	ESF CDP
10	15167356	EMEI CANTO DO UIRAPURU	
11	15552586	EEEIFM PROF ANTONIO GOMES MOREIRA JUNIOR	
12	15552594	EEEIF RUY PARANATINGA BARATA	
13	15040500	EEEIF PROFA ESTHER BANDEIRA GOMES	ESF MALVINAS
14	15040941	EMEF MARIA LUIZA PINTO AMARAL	ESF MUCAJÁ

15	15040470	EEEIFM PROF ACY DE JESUS BARROS PEREIRA	ESF MUCAJÁ
16	15040224	EEEFM SANTA LUZIA	ESF SACRAMENTA
17	15040313	EEEFM GRAZIELA MOURA RIBEIRO	
18	15040518	EEEF PROFA ROSALINA ALVARES SILVA CRUZ	
19	15041387	EEEFM SALESIANA DO TRABALHO	
20	15543412	UEI SACRAMENTA	ESF SÃO JOAQUIM
21	15040445	EEEF MARIO CARNEIRO DE MIRANDA	
22	15039269	EMEIF INES MAROJA	
23	15039501	EEEFM VERA SIMPLICIO	ESF VILA DA BARCA
24	15039587	EEEFM AUGUSTO MONTENEGRO	
25	15041409	EEEF SANTO AFONSO	ESF VILA DA BARCA
26	15040933	EMEF JOSINO VIANA	SEM COBERTURA
27	15040690	EMEIF AMANCIA PANTOJA	UMS FATIMA
28	15040917	EMEF JOAO NELSON RIBEIRO	UMS TELEGRAFO
29	15174573	ASSOCIACAO DE MORADORES DAS PASS SANTA RITA E JOANA DARCY - MUNICIPAL	
30	15543226	UEI PERPETUO SOCORRO	
31	15040402	EEEFM JOSE ALVES MAIA	

DAMOS

Nº	INEP	ESCOLAS	UNIDADE
1	15043347	EMEF ANNA BARREAU MENINEA	ESF AEROPORTO
2	15043401	EMEF DONATILA SANTANA LOPES	
3	15167313	EEEM PADRE EDUARDO	
4	15043371	EMEF LAURO CHAVES	ESF BAIA DO SOL
5	15543358	UEI BACURI	
6	15043274	EMEF ABEL MARTINS	ESF CARANANDUBA
7	15043355	EMEF MAROJA NETO	
8	15159434	EMEIF DE EDUC DO CAMPO MARIA MADALENA TRAVASSOS	
9	15167402	EMEI MOSQUEIRO	
10	15167658	EMEI SAO FRANCISCO	
11	15543404	UEI ROTARY	
12	15043320	EEEFM PROF ABELARDO LEAO CONDURU	
13	15573605	EEEF CARANANDUBA	
14	15043339	EEEF PROF LUIZA DE BARROS PIRES	
15	15043410	EMEIF DE EDUC DO CAMPO MARIA CLEMILDES	ESF MARACAJA
16	15043428	EMEIF REMIGIO FERNANDEZ	
17	15152260	UEI MARACAJA	
18	15043398	EMEIF DE EDUC DO CAMPO ANGELUS NASCIMENTO	ESF SUCURIJUQUARA
19	15543315	UEI PANAPANA	MOSQUEIRO

DAENT

Nº	INEP	ESCOLAS	MAPEAMENTO
1	15167488	EMEI JARDIM NOVA VIDA	ESF AGUAS LINDA I
2	15166813	UEI VERDEJANTE	ESF AGUAS LINDAS II
3	15166805	UEI AURA	
4	15573826	EMEF OLGA BENARIO	
5	15152316	UEI ROSEMARY JORGE	ESF CASTANHEIRA
6	15563472	EMEF TEREZINHA SOUZA	
7	15039870	EEEF CABANAGEM	
8	15517900	EEEFM WALDEMAR HENRIQUE - CAIC	ESF MANGUEIRAO
9	15522938	EEEF ASSOC DOS MORADORES DO JARDIM RESID JADERLAR	
10	15577767	UEI WILSON BAHIA DE SOUZA	ESF PARAISO VERDE
11	15168468	EMEIF PAULO ALMEIDA BRASIL	ESF SOUZA
12	15037223	EEEF CASA DA CRIANCA SANTA INES	
13	15041360	EEEF PREVENTORIO SANTA TEREZINHA	
14	15161560	EMEF PARQUE BOLONHA	UMS AGUAS LINDAS
15	15167380	EMEIF SANTANA DO AURA	
16	15040968	EMEF RUY DA SILVEIRA BRITTO	UMS CURIO
17	15174557	EMEI PROFA RAIMUNDA LUCIA GUERREIRO	
18	15547299	EMEI PROFA LUCIA SOARES CASTRO	
19	15038700	EEEFM VISCONDE DE SOUZA FRANCO	
20	15039510	EEEF PROFA ANESIA	
21	15040208	EEEF RUTH PASSARINHO	UMS MARAMBAIA
22	15040992	EMEF REPUBLICA DE PORTUGAL	
23	15152332	EMEI PROFA AURORA GUIMARAES VIEIRA	
24	15039285	EEEF VIRGINIA ALVES DA CUNHA	

25	15039536	EEEIF ALMIRANTE TAMANDARE	UMS MARAMBAIA
26	15039625	EEEFM CORNELIO DE BARROS	
27	15040526	EEEFM PROF TEMISTOCLES DE ARAUJO	
28	15043096	EEEF PROF MARIDALVA PANTOJA	UMS PROVIDENCIA
29	15043592	EMEF PROF IDA OLIVEIRA	
30	15589021	UEI PROVIDENCIA	
31	15043517	EEEFM PROF RENATO PINHEIRO CONDURU	
32	15043533	EEEFM JONATHAS PONTES ATHIAS	UMS TAVARES BASTOS
33	15142264	EMEIF PALMIRA LINS DE CARVALHO	
34	15037215	EEEMPI PROF FRANCISCO DA SILVA NUNES	
35	15039250	EEEFM PROFA HILDA VIEIRA	
36	15040178	EEEIF PROFA LEONOR NOGUEIRA	

DAOUT

Nº	INEP	ESCOLAS	UNIDADE
1	15043053	EMEF MONSENHOR JOSE MARIA AZEVEDO	ESF FIDELIS
2	15173895	EMEIF PROFA RENILDES NUNES BATISTA	
3	15543242	UEI ITAITEUA	
4	15042766	EEEF COLONIA DO FIDELIS	
5	15042634	EEEF GENY GABRIEL AMARAL	ESF OUTEIRO/CASA DA VOVÓ
6	15159450	EMEIF PROF PEDRO DEMO	UMS COTIJUBA
7	15167763	EMEI COTIJUBA	
8	15042952	EEEFM PROFA MARTA DA CONCEICAO	
9	15140759	ESCOLA BOSQUE PROF EIDORFE MOREIRA (MUNICIPAL)	UMS OUTEIRO
10	15569624	EMEIF PROF HELDER FIALHO DIAS	

DABEM

Nº	INEP	ESCOLA	UNIDADE
1	15558363	EMEF SILVIO LEANDRO	ESF CRISTO REDENTOR
2	15521125	EEEF ALEXANDRE NICOMEDES DA CUNHA	
3	15535827	EMEIF DEP JOAO CARLOS BATISTA	ESF PANORAMA XXI
4	15223000	EMEIF ALANA DE SOUZA BARBOZA	
5	15152448	EEEF RAINHA DOS CORACOES	
6	15039803	EEEFM PROF SANTANA MARQUES	
7	15140664	EEEF PANORAMA XXI	
8	15558304	EMEIF FLORESTAN FERNANDES	ESF PARQUE VERDE
9	15166821	EMEIF NOVA ALIANCA	ESF PRATINHA I
10	15173844	EMEI PRATINHA	
11	15042936	EEEF DR PAULO FONTELLES DE LIMA	
12	15580768	EEEF PRATINHA II	
13	15161544	EMEIF DUAS IRMAS BIANCA E ADRIELY	ESF PRATINHA II
14	15517683	EEEF ESTRADA NOVA	
15	15164160	UEI SAO GASPAR	ESF SATELITE
16	15042855	EEEFM DONA HELENA GUILHON	
17	15042898	EEEFM PROFA DILMA DE SOUZA CATTETE	
18	15535304	EEEF GENERAL HENRIQUE GURJAO	
19	15035042	EEEF ELCIONE BARBALHO	
20	15167690	EMEI NOSSO LAR	ESF TAPANA II
21	15170829	EMEI PROFA ELVIRA SACRAMENTO DE QUADROS	

22	15175570	EMEI PROFESSORA ALDAIR NERI LOPES	ESF TAPANA II
23	15547272	UEI PRATINHA	
24	15043070	EMEF GABRIEL LAGE DA SILVA	ESF TAPANA III
25	15170845	EMEI PROFA CLEONICE OLIVEIRA CONCEICAO	
26	15174565	ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL BOM JESUS MUNICIPAL	
27	15237001	EMEIF PROFA ALDA EUTROPIO DE SOUZA	
28	15042804	EEEFM SUBOFICIAL EDVALDO BRANDAO DE JESUS	
29	15517691	EEEF PROFA CLAUDINE GABRIELE LIMA E SILVA	
30	15581918	EEEF DR MARIA ESTER MOUTA DE OLIVEIRA	
31	15586979	EEEF CANARINHO	
32	15035620	EEEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	ESF UNA
33	15152324	UEI CATALINA III	ESF MAGUEIRÃO
34	15040640	EMEF AUGUSTO MEIRA FILHO	UMS BENGUI II
35	15040704	EMEIF MARIA AMORAS DE OLIVEIRA	
36	15043088	EMEF WALTER LEITE CAMINHA	
37	15543234	EMEI PROFA ANGELICA DO CARMO SANTOS PAIVA	
38	15543285	UEI CATALINA I	
39	15152022	UEI SAO JOSE	UMS PRATINHA
40	15043525	EEEFM EUNICE WEAVER	
41	15169979	EMEIF SATELITE	UMS SATELITE
42	15035239	EEEF PEDRO MARQUES DE MESQUITA	UMS SIDERAL
43	15042480	EEEFM ALMIRANTE JOAO FARIA DE LIMA	
44	15043029	EMEF MARIA HELOISA DE CASTRO	UMS TAPANA
45	15569632	EMEIF CORDOLINA FONTELLES DE LIMA	
46	15042626	EEEFM NOSSA SENHORA DO CARMO	

DAGUA

Nº	INEP	ESCOLAS	MAPEAMENTO
1	15161552	EMEIF DE EDUC DO CAMPO MILTON MONTE	ESF COMBU
2	15172392	EMEIF DE EDUC DO CAMPO SEBASTIAO DOS S. QUARESMA	
3	15040720	EMEIF PROF MIGUEL PERNAMBUCO FILHO	ESF CONDOR
4	15040780	EMEIF ROTARY	
5	15038696	EEEF MARLUCE PACHECO FERREIRA	
6	15039544	EEEF DONA ALZIRA TEIXEIRA DE SOUZA	
7	15039811	EEEFM PROFA ANTONIA PAES DA SILVA	ESF PARQUE AMAZONIA I
8	15040984	EMEF SOLERNO MOREIRA	
9	15155170	EMEF PARQUE AMAZONIA	
10	15171671	EEEF NUREMBERG BORJA DE BRITO FILHO	ESF PORTAL DA AMAZONIA
11	15040712	EMEF HONORATO FILGUEIRAS	
12	15037126	EEEF MORADORES VILA NOVA P MOURA CARVALHO	
13	15039617	EEEF CALDEIRA CASTELO BRANCO	
14	15039684	EEEFM PADRE BENEDITO CHAVES	
15	15039757	EEEFM PROFA PLACIDIA CARDOSO	
16	15170217	EEEFM HONORATO FILGUEIRAS - ANEXO I	ESF RADIONAL II
17	15040836	EMEF NESTOR NONATO LIMA	
18	15152030	UEI ALLAN KARDEC	ESF RIACHO DOCE
19	15558282	EMEIF EDSON LUIS	
20	15040674	EMEF MARIA STELLINA VALMONT	ESF TERRA FIRME
21	15543218	UEI TERRA FIRME	
22	15040305	EEEFM BRIGADEIRO FONTENELLE	
23	15041301	EEEF FONTE VIVA	UMS CONDOR
24	15040879	EMEIF ANTONIO CARVALHO BRASIL	
25	15040976	EMEIF SILVIO NASCIMENTO	
26	15039765	EEEFM MONSENHOR AZEVEDO	
27	15040356	EEEFM EDGAR PINHEIRO PORTO	UMS CREMAÇÃO
28	15161536	EEEF NOSSA SENHORA DAS GRACAS	

29	15040801	EMEF FRANCISCO DA SILVA NUNES	UMS CREMAÇÃO
30	15167640	UEI ENCANTO DO SABER	
31	15543382	EMEI VENUZINA MARINHO DE SOUZA	
32	15039170	EEEF BENTO XV	
33	15039552	EEEFM AMILCAR ALVES TUPIASSU	
34	15039749	EEEF PROF JOAO RENATO FRANCO	
35	15039790	EEEF STELIO MAROJA	
36	15039927	EEEF DR MARIO CHERMONT	
37	15040046	EEEF JOSE BONIFACIO	
38	15040151	EEEF PROFA NORMA MORHY	
39	15041344	EEEF NOSSA SENHORA DAS GRACAS GUAMA	UMS GUAMA
40	15038769	EEEFM BARAO DE IGARAPE MIRI	
41	15038815	EEEF MADRE ZARIFE SALES	
42	15152340	UEI SANTA ROSA	
43	15167542	EMEIF DIREITO DE SER CRIANCA	
44	15175588	EMEI PROF LUIZ CARLOS ACACIO BARBOSA	
45	15558320	UEI GUAMA	UMS GUAMA
46	15149218	ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BIRA BARBOSA	
47	15516539	EEEF MONTE SERRAT	
48	15573613	EEEF XV DE OUTUBRO - GUAMA	
49	15040682	EMEIF AMALIA PAUMGARTTEN	
50	15040950	EMEF PADRE LEANDRO PINHEIRO	
51	15039480	EEEM ALEXANDRE ZACARIAS DE ASSUNCAO	
52	15039773	EEEF SANTOS DUMONT	
53	15039951	EEEFM FREI DANIEL	
54	15040089	EEEF PAULO MARANHÃO	
55	15040291	EEEFM PROF RUTH ROSITA DE NAZARE GONZALES	
56	15040488	EEEF PROFA CELINA ANGLADA	
57	15041310	EEEF HUMBERTO DE CAMPOS	
58	15041379	EEEF ROSA GATTORNO	

59	15170934	EMEI PROF ROSENIL CORDEIRO DA SILVA	UMS JURUNAS
60	15543390	UEI MONTE ALEGRE	
61	15543374	UEI SANTO AGOSTINHO	UMS TERRA FIRME
62	15040070	EEEF MATEUS DO CARMO	

DABEL

Nº	INEP	ESCOLAS	MAPEAMENTO
1	15040887	EMEF BENVINDA DE FRANCA MESSIAS	ESF SÃO BRAS
2	15040909	EMEIF ERNESTINA RODRIGUES	
3	15040267	ESCOLA TECNICA ESTADUAL VILHENA ALVES	
4	15041328	EEEF LAR DE MARIA	
5	15548058	EMEI PROFA MARIA AUXILIADORA MARTINS GONCALVES	ESF VER O PESO
6	15038505	EEEFM SANTA MARIA DE BELEM	
7	15039692	EEEF AMAZONAS DE FIGUEIREDO	
8	15039960	EEEF GENERAL GURJAO	
9	15040143	EEEFM S PROF CAMILO SALGADO	
10	15040186	EEEFM RUI BARBOSA	
11	15041425	EEEFM TIRADENTES I	
12	15523845	EEEFM DAVID SALOMAO MUFARREJ	

Fluxo de Solicitação de Material

SOLICITAÇÃO: A solicitação de materiais deve ser via **e-mail:**
pse.sesma.2022@gmail.com ou pse.bel@hotmail.com

Solicitar os materiais com no mínimo **07 dias de antecedência** do agendamento da ação

Informações necessárias:

- Data da ação
- Quantitativo e material solicitado
- Onde será realizada a ação (Nome da escola)
- Profissional responsável

TRAMITE INTERNO:

- RT do PSE irá analisar a solicitação e autorizará o pedido VIA Gdoc ao DRM Odonto.
- Posteriormente o RT do PSE irá responder o e-mail com o **número do Gdoc** e a **data para retirada** do pedido.

RETIRADA:

O pedido deverá ser retirado na data informada no e-mail, com apresentação de memorando e a numeração do Gdoc diretamente no **DRM ODONTO**.

Endereço: Tv. Timbó, 2305 (MARCO). Belém-pa.
CEP: 66087-128

Perímetro : Entre Av. Duque de Caxias e Av. Rômulo Maiorana

REFERÊNCIAS

1. BRASIL. Decreto n.º 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2007.
2. BRASIL. Ministério da Saúde; BRASIL. Ministério da Educação. Portaria Interministerial n.º 1.055, de 25 de abril de 2017. Redefine as regras e os critérios para adesão ao Programa Saúde na Escola – PSE por estados, Distrito Federal e municípios e dispõe sobre o respectivo incentivo financeiro para custeio de ações. Brasília, DF: MS: MEC, 2017c.
3. PSE - ADESÃO. Disponível em: <<https://sisaps.saude.gov.br/pse/>>.
4. BRASIL. Ministério da Saúde. Nota Técnica n.º 30/2024-CGEDESS/DEPPROS/SAPS/MS. Documento Orientador do Programa Saúde na Escola: Indicadores e Padrões de Avaliação do Ciclo 2025/2026.
5. BRASIL. Ministério da Saúde; BRASIL. Ministério da Educação. Caderno do gestor do PSE [recurso eletrônico]. Brasília : Ministério da Saúde, 2022.
6. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Passo a passo PSE : Programa Saúde na Escola : tecendo caminhos da intersetorialidade. Brasília : Ministério da Saúde, 2011.

Referências Imagens

1. Google Imagem- PSE - ADESÃO. Disponível em: <<https://sisaps.saude.gov.br/pse/>>..
2. Google Imagem- UNA-SUS. Disponível em: <https://www.unasus.gov.br/noticia/lancado-curso-sobre-caderneta-da-crianca-voltado-a-profissionais-de-saude>

Outras figuras e imagens foram obtidas em bancos de imagens do Canva, adequadas quanto à edição de cores, dimensão, contraste e brilho, bem como inserção ou exclusão de detalhes e/ou textos.